

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN
Неъматова Гулсанам Абдуллаевна

РАЗЛИЧИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

FEVRAL/2023

